

Forschungsdatenmanagement: Arbeitsplan 2019

erstellt am: 15.10.2018	von: Patrick Jühns (UKE) Hakan Pinarak (HAW) Eugene Quenum (HCU) Beate Rajski (TUHH) Kai Wörner (UHH)
geändert am: 15.10.2018	von: Beate Rajski (TUHH)
Version: 1.0	
Status: Abgenommen	

Übersicht:

Programm:	Hamburg Open Science
Projekt:	Forschungsdatenmanagement
Projektlaufzeit:	2018-2020
Auftraggeber:	Prof. Dr.-Ing. Timm-Giel, Vizepräsident Forschung TUHH
Projektleitung:	Beate Rajski, TUHH

Forschungsdatenmanagement: Arbeitsplan 2019

Inhalt

1. Onboarding Projektpersonal	2
2. Implementierungsplanung.....	2
3. Anbindung LZA	2
4. Forschungsdatenrepositorien sind in Betrieb.....	2
5. Funktionserweiterungen Repositorien.....	3
6. Open Source Community	3
7. Konzept und Umsetzung sensible Daten	3
8. Datenmanagementplanung.....	4
9. Schulungskonzept.....	4
10. Elektronische Dissertationen Plus (eDissPlus)	4
11. Zertifizierung (2020!).....	5

1. Onboarding Projektpersonal

HFBK: Projektpersonal ist bis 1.3.19 eingestellt

HFMT: Projektpersonal ist bis 1.3.19 eingestellt

UKE: weiteres Projektpersonal ist bis spätestens 01.04.19 eingestellt

HAW: Projektpersonal ist bis zum 01.04.19 eingestellt

2. Implementierungsplanung

HAW: bis 28.02.19 (abhängig von Punkt 1)

HCU: bis 31.1.19

UKE: bis 28.02.19 für nicht schützenswerte Daten. Siehe Kapitel 7 für den Umgang mit schützenswerten Daten.

HFBK: Informationsübergabe und Arbeitsplanung bis 28.02.18

HFMT: Informationsübergabe und Arbeitsplanung bis 28.02.18

3. Anbindung LZA

Der LZA der Uni HH geht im Q1 in den Produktionsbetrieb.

TUHH: Anbindung bis 31.3.19

UHH: Anbindung bis 01.1.19

4. Forschungsdatenrepositorien sind in Betrieb

HAW: Erste Daten sind bis 31.12.19 eingestellt.(Erste Implementierung, kein Go-Live).

HCU: Erste Daten sind bis 30.10.19 eingestellt

TUHH: Erste Daten sind bis 31.1.19 eingestellt

UHH: Erste Daten sind bis 31.1.19 eingestellt

UKE: Erste nicht schützenswerte Daten sind bis 30.6.19 eingestellt. Siehe Kapitel 7 für den Umgang mit schützenswerten Daten.

5. Funktionserweiterungen Repositorien

UHH/Invenio RDM: Freigabeverfahren für Daten mit Status "restricted access"

UHH/Invenio RDM: Vorschau für weitere Dateitypen:

Audio/Video (30.11.2019)

3D-Modelle (nach Zugang der Spezifikationen + 9 Monate)

weitere nach Bedarf

UHH/Invenio RDM: API-Schnittstelle für sehr große Dateien (30.11.2019)

UHH/Invenio RDM: Data retention time (30.11.2019)

UHH: Übernahme von Stammdaten aus dem FIS in das FDM-Repositorium (30.11.2019)

TUHH/DSpace: CKAN-Integration (30.11.2019)

TUHH/DSpace: Vorschau für weitere Dateitypen

Bild-Viewer (30.05.2019)

weitere nach Bedarf

TUHH/DSpace: Restricted Access für Benutzer und Gruppen (30.09.2019)

TUHH/DSpace: Konzept für große Datenmengen (30.09.2019)

TUHH/DSpace: Konzept für automatisierten Softwaredeposit (15.12.2019)

6. Open Source Community

TUHH: Alle Erweiterungen werden Open Source gestellt -> Übersicht 31.12.19

UHH: Alle beauftragten Entwicklungen sind Open Source verfügbar -> Übersicht 31.12.19

TUHH: Test und Entwicklung von DSpace 7: Zum 30.11.19 wird der Status für DSpace-CRIS 7 beschrieben

UHH: Test und Entwicklung Invenio RDM: Der Beitrag zur Entwicklung von Invenio RDM ist zum 31.12.2019 dokumentiert.

7. Konzept und Umsetzung sensible Daten

UKE: Ein initiales Konzept liegt auf UKE-Seite bis 30.06.19 vor. Dies beinhaltet neben dem Abgleich mit dem RRZ auch eine Markterkundung, die Beauftragung externen Experten zur Erarbeitung und Prüfung von Lösungsoptionen und einen abschließenden

Vergleich der erarbeiteten Optionen. Dieses Konzept wird mit dem Datenschutzbeauftragten und ggf. der zuständigen Ethik-Kommission des UKE bis zum 31.09.19 abgestimmt. Um die im Konzept definierten technischen Maßnahmen zum Schutz der Daten zu gewährleisten, wird nach der Abstimmung die Beschaffung der dafür erforderlichen Hard-/Softwarekomponenten initiiert. Das abgestimmte Konzept wird dann anhand von Mockups zusammen mit ausgewählten Nutzern bis Ende 2019 überprüft und finalisiert. Die Umsetzung für Pilotthemen wird auf UKE-Seite bis 30.06.20 unter Nutzung der dann verfügbaren neuen Komponenten abgeschlossen. Die komplette Umsetzung wird auf UKE-Seite bis 31.12.20 abgeschlossen. In diesem Rahmen werden die erforderlichen Komponenten ausgebaut und UKE-weit zur Verfügung gestellt. Für die Installation und Konfiguration neuer Infrastruktur- und Softwarebestandteile werden Dienstleistungen der jeweiligen Hersteller in Anspruch genommen.

8. Datenmanagementplanung

HAW hat sich für ein DMP-Tool entschieden. Bis 30.11.19 ist mindestens ein DMP erstellt worden.

HCU hat sich für ein DMP-Tool entschieden. Bis 30.10.19 ist ein mindestens DMP erstellt worden.

TUHH führt RDMO ein. Bis 30.6.19 ist ein mindestens DMP erstellt worden.

UHH nutzt RDMO. Bis 31.1.19 ist mindestens ein DMP erstellt worden.

UKE hat sich für ein DMP-Tool entschieden. Bis 30.06.19 ist mindestens ein DMP erstellt worden.

9. Schulungskonzept

HAW: Train-the-Trainer-Konzept erstellt 30.11.19

TUHH: 1. Workshop zum FDM ist durchgeführt 30.11.19

UHH: Es haben weitere FDM-Workshops stattgefunden. Lehr- und Lernmodule sind zum 30.11.19 katalogisiert

UKE: Kontinuierliche Einbindung von ausgewählten Nutzern in Tests und Spezifikationsrunden bis zum Abschluss des Projekts. Vorstellung der geplanten Funktionalitäten für nicht schützenswerte Daten in Pilotbereichen bis zum 30.04.19. Vorstellung der geplanten Funktionalitäten für schützenswerte Daten in Pilotbereichen bis zum 31.09.19. Einbindung von Pilotbereichen unter Nutzung von Mockups im Rahmen der Finalisierung des Konzepts für schützenswerte Daten bis 31.12.19. Bereitstellung von Informationsmaterialien und Vorstellung der zur Verfügung stehenden Funktionalitäten für schützenswerte Daten für Pilotbereiche und/oder -themen bis zum 30.06.20. Bereitstellung von Informationsmaterialien und Vorstellung der vollständigen Funktionalitäten für schützenswerte Daten für die Forschungsbereiche bis zum 31.12.20.

10. Elektronische Dissertationen Plus (eDissPlus)

Zu Dissertationen werden die Forschungsdaten automatisiert an die DNB abgeliefert.

HCU: mindestens eine Dissertation bis 30.11.19

TUHH: mindestens eine Dissertation bis 30.11.19

11. Zertifizierung (2020!)

TUHH: DINI und CORE in 2020

UHH: Das UHH-FDR ist Ende 2020 Core Trust Seal-zertifiziert.